

EARTH SCIENCES

OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF AGRO TOURISM IN THE FOOD BELT OF ASTANA CITY

Ospanova G.,

*Master of natural sciences, Senior Lecturer,
L.N. Gumilyov Eurasian National University,
Republic of Kazakhstan, Astana*

Saipov A.

*Doctor of pedagogical sciences, professor,
L.N. Gumilyov Eurasian National University,
Republic of Kazakhstan, Astana*

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ПОЯСА Г. АСТАНА

Оспанова Г.Ш.

*Магистр естественных наук, старший преподаватель,
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Республика Казахстан, Астана*

Саипов А.А.

*Доктор педагогических наук, профессор,
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Республика Казахстан, Астана*

Abstract

This article discusses the main advantages of the development of agrotourism in the zone of the food belt in Astana. The region is distinguished by its advantageous near capital position and the optimal combination of natural, agricultural and socio-economic resources. The development of agrotourism, as a relatively new type of recreation, is relevant and promising for almost all areas included in the food belt, since agricultural producers participating in the formation of the food belt of the capital are potential objects for the development of agrotourism. Successfully functioning tourist-excursion routes of agrotourism in the domestic tourist market have been identified. An analysis of the prerequisites for the development of agrotourism allows us to conclude that development in the food belt is quite promising.

Аннотация

В данной статье рассматриваются основные преимущества развития агротуризма в зоне продовольственного пояса г. Астана. Регион отличается выгодным пристоличным положением и оптимальным сочетанием природных, сельскохозяйственных и социально-экономических ресурсов. Развитие агротуризма, как относительно нового вида отдыха, актуально и перспективно практически для всех районов входящих в продовольственный пояс, так как сельскохозяйственные товаропроизводители участвующие в формировании продовольственного пояса столицы, являются потенциальными объектами развития агротуризма. Определены успешно функционирующие туристско-экскурсионные маршруты агротуризма на внутреннем туристском рынке. Анализ предпосылок развития позволяет заключить, что развитие агротуризма в продовольственном поясе достаточно перспективно в Бурабайском, Коргалжынском, Аршалинском и Аккольском районах Акмолинской области имеют абсолютное преимущество для дальнейшего развития агротуризма.

Keywords: agrotourism, agriculture, food belt, environmentally friendly products, agricultural routes, agricultural enterprises.

Ключевые слова: агротуризм, сельское хозяйство, продовольственный пояс, экологически чистая продукция, агромаршруты, сельскохозяйственные предприятия.

Туризм является одной из ведущих и наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитые страны уделяют большое внимание развитию данной отрасли. Туризм оказывает большое социальное влияние на регионы: благодаря развитию туризма появляются множество рабочих мест, развивается инфраструктура, улучшается сервис. В настоящее время имеется множество видов туризма. Основная характеристика формируется исходя из потребностей путешественников.

Сама туристическая деятельность постоянно меняется, появляются новые направления. Самыми популярными направлениями являются рекреационный туризм, культурно-исторический туризм, лечебно-оздоровительный туризм, спортивный и экстремальный туризм, деловой туризм, событийный туризм, экотуризм и т.д. Имеются направления туризма, которые с каждым годом приобретают все большую популярность в обществе: гастрономический туризм, космический туризм, сельский туризм (агротуризм).

Агротуризм - это сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и ее особенностей для создания комплексного туристского продукта. Туристы окунаются в сельский образ жизни, знакомятся с работой ремесленников и фермеров, узнают местную культуру и обычаи.

Агротуризм решает проблему устойчивого развития сельских территорий. В связи с увеличением производительности труда в сельской местности, с каждым годом появляется избыток трудовых ресурсов. Решить данную проблему можно за счет развития несельскохозяйственной деятельности, вовлечения в нее все большего количества сельского населения [1].

Агротуризм позволяет покрыть сразу несколько важнейших социально-экономических и экологических задач: охрана окружающей среды, поддержание традиционных укладов жизни села, сохранение природы и экологии, ориентация туристов на правильное питание и здоровый образ жизни, экономический и мультипликативный эффект, увеличение сфер деятельности сельского населения [2].

По информации казахстанской ассоциации туризма на сегодняшний день в Казахстане действуют 140 гостевых домов и следующие сообщества специализируемые в различных отраслях туристской деятельности (communitybasedtourism): Алматинская область – познавательный, экстремальный, агротуризм (Саты, Карабулак, Каракестек, Лепсинск, Карабастау, Талгар); Акмолинская область – санаторно-курортный, познавательный, деловой, научный, игорный (Щучинск, Сарыбулак, Бурабай, Коргалжын); Восточно-Казахстанская область - познавательный, горно-лыжный, экстремальный (Черная Уба, Риддер); Жамбылская область – познавательный, санаторно-курортный (Мерке, Мынказан); Карагандинская область – познавательный, научный, деловой, санаторно-курортный (Каркаралы, Шабанбай би); Туркестанская область – познавательный, научный, паломнический (Джабаглы, Ленгер).

В Республике Казахстан задачу по развитию этой отрасли ставит перед собой Казахстанская ассоциация агро и сельского туризма совместно с АО "НК "Kazakh Tourism".

Экономическая безопасность страны характеризуется состоянием различных сфер деятельности. Одной из важнейших ее составляющих является продовольственная безопасность. Стратегия формирования продовольственной безопасности должна опираться на развитие инфраструктуры, составляющей инженерно-транспортный каркас и основу системы расселения населения. Создание развитых продовольственных поясов вокруг крупнейших городов является важной задачей при формировании продовольственной безопасности страны в целом.

На 01.03.2023 г. численность населения г. Астана составляла 1 362850 человек [3]. Город Астана является центром маятниковой миграции

региона, центром агломерации. Таким образом, в агломерацию помимо самого города входят Аршалынский, Целиноградский, Шортандинский, Аккольский районы (4 сельских округа) Акмолинской области [4].

Для обеспечения прогнозной численности населения продовольственными товарами необходимо создать развитый продовольственный пояс вокруг города Астана.

В зону продовольственного пояса г. Астана 17 административных районов Акмолинской области (Аккольский, Аршалынский, Атбасарский, Астраханский, Бурабайский, Буландынский, Биржан сал, Егиндикольский, Ерейментауский, Есильский, Жаксынский, Жаркаинский, Зерендинский, Коргалжынский, Целиноградский, Сандыктауский, Шортандинский) и 4 административных района Карагандинской области (Абайский, Бухар-Жырауский, Нурынский, Осакаровский районы).

Территория продовольственного пояса города Астана расположена на севере центральной части Республики Казахстан между 53°41' и 48°37' с.ш и 65°21' и 75°07' в.д. Граничит с Северо-Казахстанской областью на севере, Костанайской областью на западе, Павлодарской областью на востоке, Улытауским, Жанааркинским районами Улытауской области, Шетским, Каркаралыным районами Карагандинской области на юге. Территория вытянута на 482 км с севера на юг и на 570 км с запада на восток [5].

Необходимо развивать экономики сельских территорий входящих в продовольственный пояс (в особенности агропромышленный комплекс) для достижения мультипликативного эффекта, позитивно меняющего состояние всех отраслей экономики региона, которые в свою очередь повышают уровень эффективности функционирования продовольственного пояса. Усиление процесса диверсификации позволит при нормативной урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства получить дополнительные объемы различной продукции.

В настоящее время агротуризм в продовольственном поясе г. Астана на стадии становления и развития. На момент обследования в г. Астана действовали агротуры выходного дня. Одним из организаторов таких туров являлась туристская компания «Agrotravel_kz». Туристской компанией организуется в основном туры в сельскую местность Акмолинской области, которая является важным звеном в формировании продовольственного пояса столицы.

На момент исследования действовали несколько агронаправлений: Бурабайский район (Щучинск), Родина-Балкашино (Сандыктауский район), урочище Акунчук (Аккольский район), Селетинский каньон (Ерейментауский район) и т.д. Большинство туров являются однодневными, отдых на чистой природе сопровождается полезным питанием и расширением кругозора за счет приобретения полезных знаний по производству сельхозпродукции на местных агропромышленных

комплексах и небольших сельскохозяйственных предприятиях.

Количество людей, выезжающих в агротуры по словам представителей туристской компании «Agrotravel_kz» не велик, варьируется в районе 30-40 человек еженедельно. Также, сотрудниками компании было отмечено, что наблюдается повышения спроса на данный вид услуг.

Коргалжинском районе Акмолинской области находятся 4 гостевых дома и один гостиничный комплекс, который можно отнести к агротуристскому комплексу, на базе которых можно получить широкий спектр услуг: проживание, питание, мастер-классы, погружение в быт, традиции и культуру казахского народа и др. Развитие агротуризма (сельского туризма) в данном районе обусловлено наличием в непосредственной близости Коргалжинского заповедника, в который приезжают многочисленные туристы наблюдать за птицами. В Аккольском районе п.Урюпинка существует один действующий гостевой дом и можно получить комплекс агротуристских услуг в поселке. В Аршалинском районе с лета 2020 г. В поселке Константиновка и Аршалы принимают субъекты агротуризма, такие как: пасечник, кузнец, гостевой дом и местный музыкальный коллектив, а так же отдельные семьи могут приготовить обед в национальном стиле. В Ерейментауском районе в п. Балыкты имеется гостевой дом Буйратауского Национального парка, так же в п. Торгай семья ремесленника принимает туристов по определенной двухчасовой программе. Зафиксированы гостевые дома в поселках Щучинск, Сарыбулак, Бурабай [6].

В ближайшем будущем Казахстанская ассоциация агро и сельского туризма планирует включить Казахстан в список стран, в которые можно приезжать отдохнуть и поработать на фермах и в агроусадебках. В настоящее время ассоциация разрабатывает дополнительные агромаршруты и обучает фермеров и ремесленников принимать у себя туристов.

Развитие агротуризма в продовольственном поясе г. Астана должна иметь двойной положительный эффект, так как основные объекты агротуризма - сельскохозяйственные товаропроизводители участвующие в формировании продовольственного

пояса столицы, будут иметь приоритет в доступе к рынкам сбыта и льготным финансовым продуктам. Таким образом, сельские товаропроизводители будут заинтересованы в осуществлении поставок своей продукции на рынки столицы. Дополнительные заработки, которые сельхоз формирования смогут получить от агротуристской деятельности будут способствовать улучшению финансового положения, обновлению технологии (улучшение качества производимой продукции) и увеличению оплаты трудящихся. В заключении стоит отметить, что агротуристская деятельность в рамках продовольственного пояса позволит сократить безработицу в регионе, улучшит экономическое благосостояние местного населения, поднимет уровень сервиса в сельской местности и уменьшит отток населения.

References

1. Mironova N. A. Classification of agritourism and its features Moscow Economic Journal No. 5 2020. 547 pp. DOI 10.24411/2413-046X-2020-10317 [Published in Russian]
2. Lebedeva I.V., Kopylova S.L. Rural tourism as a means of developing rural areas. Moscow: ANO "ARSI", 2018. - 164 p. [Published in Russian]
3. Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan Bureau of National statistics, <https://www.stat.gov.kz/region/268012> Дата обращения: 1.05.2023
4. Interregional scheme of territorial development of the Astana agglomeration (approved by the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated November 8, 2017 No. 726) [Published in Russian].
5. Ospanova, G.Sh., Saipov, A.A., Sergeyeva, A.M., Saparov, K.T., Omirzakova, M.Zh., & Nurymova, R.D. Potential for the development of agritourism in the food supply zone of the republic of Kazakhstan, Nur-Sultan city, GeoJournal of Tourism and Geosites. 2022.-44(4), pp.1253-1259. Oradea, Romania
6. Data on the expedition to the settlements of the Akmola region 2020-2021, Association of Agro and Rural Tourism of the Republic of Kazakhstan. Astana, 2020. - 84 p. [Published in Russian]